

**PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PELO TRABALHO PARA A SAÚDE (PET) -
SAÚDE E EQUIDADE**

GRUPO TUTORIAL 1

**CARTILHA DO CURSO
“INTERSECCIONALIDADE E EQUIDADE: OS
EFEITOS DOS MARCADORES SOCIAIS EM
SAÚDE”**

**MACAÉ - RJ
2026**

FICHA TÉCNICA

A presente Cartilha foi desenvolvida pelo Grupo Tutorial 1 do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET - Saúde e Equidade), Edição 11º. A obra apresentada é um produto educativo resultante do esforço conjunto dos estudantes, das docentes, das preceptoras do projeto, bem como das instituições parceiras (UFF-Macaé, CM UFRJ-Macaé, Secretaria Municipal de Saúde de Macaé-RJ). O objetivo deste material é compartilhar alicerces para a educação permanente dos profissionais e futuros profissionais de diversas áreas do conhecimento, auxiliando o acesso aos conteúdos que forneçam bases para uma atuação humanizada, inclusiva e que respeite a diversidade.

AUTORAS

Laís Naomi Sardelli Samezima
Mariana Pascoal Guarilha

ORGANIZADORAS

Andressa Ambrosino Pinto
Fabianne Manhães Maciel
Jessica Fernandes de Souza
Karla Santa Cruz Coelho
Luísa Arueira Chaves
Vanessa Rodrigues Moreira

INSTITUIÇÕES PARCEIRAS

Programa de Educação pelo
Trabalho para a Saúde (PET-Saúde)
Universidade Federal Fluminense
(UFF-Macaé)
Universidade Federal do Rio de
Janeiro (CM UFRJ-Macaé)

PRODUÇÃO E REVISÃO DE CONTEÚDO

Ana Luiza de Paula Gomes
Brenda Henriques Santana de Souza
Emily dos Santos Silva
Gabriel Ferreira Souza
Stéfani dos Santos Conceição
Kassia Hellenn da Costa Pereira
Laís Naomi Sardelli Samezima
Mariana Pascoal Guarilha
Melissa de Moraes Araujo
Tatiane Gomes dos Santos Souza

CIP - Catalogação na Publicação

S187

Samezima, Laís Naomi Sardelli; Guarilha, Mariana Pascoal;

Cartilha do curso Interseccionalidade e equidade: os efeitos dos marcadores sociais em saúde [livro eletrônico] / Laís Naomi Sardelli Samezima, Mariana Pascoal Guarilha, organizadoras Andressa Ambrosino Pinto [et...al] – Macaé: Programa de Educação Pelo Trabalho Para a Saúde (PET); Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade Federal Fluminense, 2026.

3.91 Mb : ePUB

Vários autores.

1. Equidade. 2. Interseccionalidade. 3. Gênero. 4. Sexualidade.

I. Samezima, Laís Naomi Sardelli, II. Guarilha, Mariana Pascoal, III. Título.

CDD 305.3

Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca com os
dados fornecidos pelo(a) autor(a)
Biblioteca Central do Centro Multidisciplinar UFRJ-Macaé
Bibliotecário: Anderson dos Santos Guarino CRB7 – 5280

MÓDULO 1

EQUIDADE

Interseccionalidade & Saúde

Módulo 1

EQUIDADE

1.1 - O que é equidade?

A equidade refere-se à promoção da justiça social e à garantia da igualdade de oportunidades, considerando as particularidades e as condições socioeconômicas de cada indivíduo. Diferentemente da igualdade, que propõe um tratamento uniforme a todos, a equidade busca assegurar que cada pessoa tenha acesso aos mesmos direitos e oportunidades, reconhecendo suas diferenças e ajustando as ações cuidados e as políticas públicas de acordo com suas necessidades específicas. Além disso, a equidade constitui um elemento fundamental para a compreensão e o enfrentamento dos determinantes sociais que influenciam a saúde e a qualidade de vida da população.

Assim, é imperativo pontuar que a equidade não se opõe a igualdade, mas busca reforçá-la por meio de políticas públicas e ações afirmativas. Essas medidas desempenham um papel essencial na prevenção da exclusão social de grupos vulneráveis e na mitigação das desigualdades preexistentes. Podemos citar como exemplo a política de cotas, a qual busca democratizar o acesso ao ensino superior no país; ou o Bolsa Família que realiza um processo de redistribuição de renda; ou ainda o incentivo à participação feminina na política, a qual busca reduzir a hegemonia masculina em cargos públicos.

Dessa forma, as iniciativas supracitadas podem ser compreendidas como políticas de **discriminação positiva**. A discriminação positiva é um conceito utilizado pelo campo do Direito para se referir às iniciativas, políticas públicas e programas que almejam alcançar a equidade e a justiça social por meio do favorecimento de grupos minoritários e vulneráveis. Assim, a Constituição Federal de 1988 prevê em seu artigo 5º e seus incisos que:

“Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes[...]”.

Por conseguinte, é estabelecido que todos os indivíduos serão detentores dos mesmos direitos, deveres e serão iguais perante a lei no território nacional (Princípio da Isonomia). Desse modo, para garantir essa prerrogativa a gestão pública opta por adotar tratamentos distintos para equilibrar diferenças sociais historicamente constituídas.

Módulo 1

EQUIDADE

REFERÊNCIAS

ZEVEDO, Mário Luiz Neves de. Igualdade e equidade: qual é a medida da justiça social? Avaliação: Revista da Avaliação da Educação Superior, Campinas; Sorocaba, SP, v. 18, n. 1, p. 129-150, mar. 2013. Disponível em: [BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, art.5º. Diário Oficial da União, Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: Constituição. Acesso em: 03 abr. 2025.](#) Acesso em: 26 ago. 2025.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, art.5º. Diário Oficial da União, Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: [Constituição](#). Acesso em: 03 abr. 2025.

BRASIL. Lei 12.711, de 29 de agosto de 2012. Dispõe sobre o ingresso nas universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio e dá outras providências. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: [L12711](#). Acesso em: 03 abr. 2025.

BRASIL. Lei 13.165, de 29 de setembro de 2015. Altera as Leis nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, 9.096, de 19 de setembro de 1995, e 4.737, de 15 de julho de 1965 - Código Eleitoral, para reduzir os custos das campanhas eleitorais, simplificar a administração dos Partidos Políticos e incentivar a participação feminina. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: [L13165](#). Acesso em: 03 abr. 2025.

BRASIL. Lei 14.601, de 19 de junho de 2019. Institui o Programa Bolsa Família. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: [L14601](#). Acesso em: 03 abr. 2025.

ROTHENBURG, Walter Claudius. IGUALDADE MATERIAL E DISCRIMINAÇÃO POSITIVA: O PRINCÍPIO DA ISONOMIA. **Novos Estudos Jurídicos**, Itajaí (SC), v. 13, n. 2, p. 77-92, 2009. Disponível em: <https://periodicos.univali.br/index.php/nej/article/view/1441>. Acesso em: 26 ago. 2025.

MÓDULO 2

GÊNERO

Interseccionalidade & Saúde

Módulo 2

GÊNERO

2.1 - O que é gênero?

Gênero é uma construção social, cultural e psicológica que define identidades de homens, mulheres e de outras pessoas fora dessas categorias binárias. Diferente do sexo biológico, gênero envolve identidade e expressão pessoal, variando de acordo com contextos históricos e culturais. Atualmente, o gênero é visto como um espectro, onde as identidades podem transitar além das convenções rígidas de masculinidade e feminilidade.

2.2 - Gênero como um sistema de violência:

O sistema de gênero impõe papéis rígidos e hierárquicos, onde o homem cisgênero (aquele que ao nascer é designado como do sexo masculino e, ao longo da vida, se reconhece como homem) ocupa a posição mais privilegiada. Assim, outros indivíduos que não se conformam com essa estrutura de papéis pré-definidos são marginalizados e frequentemente sujeitos a violências diversas (física, moral, psicológica, sexual, econômica, simbólica, dentre outras). Nesse sentido, os grupos que tradicionalmente são afetados pela violência de gênero são:

- Mulheres: as quais são frequentemente alvo de subcategorização em relação aos homens, legitimando, segundo essa visão distorcida da realidade, abusos e exploração desses corpos;
- Pessoas LGBTQIAPN+: este grupo, com identidades de gênero e sexualidades diversas, é comumente marginalizado e alvo de discriminações e violências pela não conformidade com os padrões;
- Homens: embora privilegiados, os homens são limitados por normas rígidas de masculinidade, que desencorajam expressões de vulnerabilidade e podem resultar em comportamentos agressivos. Ademais, deve-se pontuar que os homens gays, bissexuais, pansexuais, ou de qualquer outra sexualidade diferente da heterossexual podem sofrer mais intensamente com a violência de gênero, assim como os homens trans.

2.3 - Gênero e seus efeitos nos cuidados em saúde:

O sistema de gênero, por se edificar com base na desigualdade, se torna um fator prejudicial ao acesso efetivo e de qualidade à saúde, uma vez que as necessidades intrínsecas de cada grupo são comumente desconsideradas, perpetuando uma lógica de exclusão e desigualdade que limita o cuidado integral e inclusivo.

Módulo 2

GÊNERO

Desse modo, com a premissa de garantir o acesso equânime aos serviços de saúde, são formuladas leis, políticas públicas e outras iniciativas que resguardam os direitos de grupos vulnerabilizados.

2.4 - Legislações e Políticas Públicas que almejam promover a equidade de gênero em saúde:

- Norma Técnica de Prevenção e Tratamento dos Agravos Resultantes de Violência Sexual Contra Mulheres e Adolescentes (1999);
- Norma Técnica Atenção Humanizada ao Abortamento (2005);
- Norma Técnica Atenção Humanizada às Pessoas em Situação de Violência Sexual com Registro de Informações e Coleta de Vestígios (2015);
- Programa de Humanização no Pré-Natal e Nascimento (2000). - intuito de enfrentar a violência obstétrica;
- Lei nº 10.516, de 11 de julho de 2002 - institui a Carteira Nacional de Saúde da Mulher;
- Lei nº 10.778, de 24 de novembro de 2003 - determina a notificação compulsória de casos de violência contra a mulher atendidos em serviços de saúde públicos ou privados;
- Política Nacional de Atenção à Saúde Integral da Mulher (2004);
- Lei nº 11.108, de 7 de abril de 2005 - garante o direito à presença de um acompanhante, não necessariamente o genitor, durante o parto, trabalho de parto e pós-parto no Sistema Único de Saúde (SUS);
- Decreto nº 8.727, de 28 de abril de 2016 - dispõe sobre o uso do nome social e o reconhecimento da identidade de gênero de pessoas que se identificam como travestis e transexuais no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional;
- Portaria GM/MS Nº 230, de 7 de março de 2023 - institui o Programa Nacional de Equidade de Gênero, Raça e Valorização das Trabalhadoras no SUS;
- Lei nº 14.847, de 25 de abril de 2024, altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 (Lei Orgânica da Saúde), para dispor sobre o atendimento de mulheres vítimas de violência em ambiente privativo e individualizado nos serviços de saúde prestados no âmbito do SUS;

Módulo 2

GÊNERO

REFERÊNCIAS

BRASIL. Decreto nº 8.727, de 28 de abril de 2016. Dispõe sobre o uso do nome social e o reconhecimento da identidade de gênero de pessoas que se identificam como travestis e transexuais no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, 29 abr. 2016.

BRASIL. Lei nº 10.516, de 11 de julho de 2002. Institui a Carteira Nacional de Saúde da Mulher. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, 12 jul. 2002.

BRASIL. Lei nº 10.778, de 24 de novembro de 2003. Estabelece a notificação compulsória, no território nacional, do caso de violência contra a mulher que for atendida em serviços de saúde públicos ou privados. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, 25 nov. 2003.

BRASIL. Lei nº 11.108, de 7 de abril de 2005. Altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para garantir às parturientes o direito à presença de acompanhante durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato no âmbito do SUS. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, 8 abr. 2005.

BRASIL. Lei nº 14.847, de 25 de abril de 2024. Altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 (Lei Orgânica da Saúde), para dispor sobre o atendimento de mulheres vítimas de violência em ambiente privativo e individualizado nos serviços de saúde do SUS. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, 26 abr. 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Norma Técnica: Prevenção e Tratamento dos Agravos Resultantes de Violência Sexual contra Mulheres e Adolescentes**. Brasília: Ministério da Saúde, 1999.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Norma Técnica: Atenção Humanizada ao Abortamento**. Brasília: Ministério da Saúde, 2005.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Norma Técnica: Atenção Humanizada às Pessoas em Situação de Violência Sexual com Registro de Informações e Coleta de Vestígios**. Brasília: Ministério da Saúde, 2015.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Programa de Humanização no Pré-Natal e Nascimento**. Brasília: Ministério da Saúde, 2000.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Política Nacional de Atenção à Saúde Integral da Mulher**: princípios e diretrizes. Brasília: Ministério da Saúde, 2004.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 230, de 7 de março de 2023. Institui o Programa Nacional de Equidade de Gênero, Raça e Valorização das Trabalhadoras no Sistema Único de Saúde – SUS. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, 8 mar. 2023.

Módulo 2

GÊNERO

GOMES, Romeu; MURTA, Daniela; FACCHINI, Regina; MENEGHEL, Stela Nazareth. Gênero, direitos sexuais e suas implicações na saúde. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 23, n. 6, p. 1997–2006, jun. 2018. Disponível em: <https://www.scielosp.org/article/csc/2018.v23n6/1997-2006/pt/>. Acesso em: 26 ago. 2025.

MÓDULO 3

SEXUALIDADE

Interseccionalidade & Saúde

Módulo 3

SEXUALIDADE

3.1 - O que é sexualidade?

A sexualidade refere-se à atração afetiva, sexual e romântica que um indivíduo sente por outro(s), compondo uma dimensão essencial da identidade humana. No entanto, o exercício da sexualidade não ocorre de forma inteiramente livre, sendo profundamente condicionado por normas socioculturais que moldam e reforçam modos específicos de sua expressão. Dessa forma, a sexualidade pode ser compreendida como um aspecto particular e singular da identidade individual, ao mesmo tempo em que constitui um espaço inter-relacional sujeito às influências temporais, culturais, religiosas e contextuais de determinados tempos históricos.

3.2 - Sexualidade dissidentes e violências:

As sexualidades consideradas “desviantes” referem-se à aquelas orientações sexuais que divergem das expectativas hegemônicas – frequentemente cis-heteronormativas – da sociedade. Por conseguinte, são práticas afetivo-sexuais que fogem do modelo de feminilidade e masculinidade estabelecido, ou seja, da orientação heterossexual.

As formas de violência perpetradas/praticadas contra esse grupo podem manifestar-se de diversas maneiras, incluindo violência física, moral, psicológica, simbólica e institucional. É fundamental considerar que o preconceito direcionado a essa parcela marginalizada da população foi um dos fatores que impulsionaram a epidemia de Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV)/Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) na década de 1980, uma vez que a doença era estigmatizada como um “câncer gay” e, em setores religiosos mais extremistas, como um “flagelo divino” destinado a punir comportamentos considerados devassos. Diante disso, é imprescindível que os serviços de saúde acolham todos os usuários de maneira inclusiva, independentemente de suas expressões afetivo-sexuais. Ignorar as especificidades, vulnerabilidades e necessidades particulares desses indivíduos compromete gravemente a efetividade do cuidado, podendo gerar consequências devastadoras.

Módulo 3

SEXUALIDADE

3.3 - Legislações e Políticas Públicas que almejam promover a equidade de sexualidades diversas:

- Princípios de Yogyakarta – documento internacional que reconhece as violações de direitos humanos em função da identidade de gênero ou orientação sexual do indivíduo;
- Programa Conjunto da Nações Unidas sobre HIV/Aids (1966). - Iniciativa Zero Discriminação;
- Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH/1966). – primeira vez que a categoria “direitos dos homossexuais”, terminologia já ultrapassada, aparece no Brasil. Aparecendo uma única vez, de forma genérica e não vinculada a qualquer ação governamental;
- Programa Nacional Brasil sem Homofobia (2004);
- Sistema Nacional de Promoção de Direitos e Enfrentamentos à Violência contra Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (2013). – Portaria nº 766, de 3 de julho de 2013, possui como intuito o combate e a prevenção de toda forma de LGBTQI+fobia das políticas públicas;
- Portaria nº 1.820, de 13 de agosto de 2009 – Art. 4º, parágrafo único: dispõe que toda pessoa tem direito, na rede de saúde, a receber atendimento humanizado, independentemente de sua orientação sexual ou identidade de gênero;
- Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 4.275 do STF: permite a alteração de nome e gênero no registro civil de pessoas trans mesmo sem a realização do procedimento de transgenitalização;
- Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (LGBTQIAPN+), instituída pela Portaria nº 2.836, de 1º de dezembro de 2011.

Módulo 3

SEXUALIDADE

REFERÊNCIAS

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.275. Possibilita a alteração de nome e gênero no registro civil de pessoas trans independentemente da realização de cirurgia de transgenitalização. Brasília, DF: STF, 2018.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 1.820, de 13 de agosto de 2009. Dispõe sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde. **Diário Oficial da União:** seção 1, Brasília, DF, 14 ago. 2009.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.836, de 1º de dezembro de 2011. Institui, no âmbito do Sistema Único de Saúde, a Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais. **Diário Oficial da União:** seção 1, Brasília, DF, 2 dez. 2011.

BRASIL. Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Portaria nº 766, de 3 de julho de 2013. Institui o Sistema Nacional de Promoção de Direitos e Enfrentamento à Violência contra Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (LGBT). **Diário Oficial da União:** seção 1, Brasília, DF, 4 jul. 2013.

BRASIL. Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Programa Brasil sem Homofobia: programa de combate à violência e à discriminação contra GLBT e de promoção da cidadania homossexual. Brasília, DF: SEDH, 2004.

BRASIL. Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH). Brasília, DF: SEDH, 1996.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS (UNAIDS). Iniciativa Zero Discriminação. Genebra: UNAIDS, 2014.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS (UNAIDS). Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS (UNAIDS). Genebra: ONU, 1996.

PRINCÍPIOS DE YOGYAKARTA. Princípios sobre a aplicação da legislação internacional de direitos humanos em relação à orientação sexual e identidade de gênero. Yogyakarta, Indonésia: 2006.

MÓDULO 4

RAÇA / COR

Interseccionalidade & Saúde

RAÇA / COR

4.1 - O que é raça/cor?

A ideia de que existem diferenças raciais inatas entre os seres humanos não possui fundamento biológico, sendo, portanto, uma construção social que foi utilizada para justificar as relações de dominação estabelecidas pelos povos europeus (colonizadores) sobre os demais povos (colonizados). No século XVIII, com a profusão da ciência moderna europeia, diversos cientistas apoiaram a noção de uma hierarquia entre as “raças”, vista como fixa e fundamentada em fatores biológicos. Essa concepção persistiu até o século XX, quando áreas como a antropologia e a sociologia passaram a argumentar que as diferenças raciais são produtos de processos históricos e culturais, constituindo-se, portanto, como um sistema mutável e dinâmico.

No Brasil, esse tipo de sistema perdurou desde a chegada dos portugueses em 1500 até a promulgação da Lei Áurea de 1888, a qual concedeu a liberdade para as pessoas escravizadas. Entretanto, é importante pontuar que essa “liberdade” não veio acompanhada de qualquer garantia material de inserção no mercado de trabalho e nos espaços sociais, perpetuando o cenário de exclusão para muito além da data de promulgação da lei anteriormente citada.

4.2- Raça/cor como um sistema de violência:

O sistema de raças tem suas bases fixadas na construção de diferenças entre os seres humanos, os quais passam a ser hierarquizados entre si de acordo com as características fenotípicas e genotípicas dos indivíduos. Por conseguinte, é lícito dizer que tal sistema é nefasto/nocivo, na medida em que ele sempre produzirá diferenças entre grupos distintos, a fim de justificar as violências praticadas contra os grupos minoritários.

É de suma importância pontuar que no Brasil, o encerramento da escravidão por meio da Lei Áurea de 1888, não pôs um fim ao racismo no país, uma vez que não foram adotadas medidas capazes de introduzir essa população recém liberta no corpo social, deixando-os à margem da sociedade. Ademais, com o fim do sistema de escravidão, surgiu a ideia de um suposto “mito da democracia racial” que pregava que existia harmonia entre as raças e que a subserviência era algo natural. Essa tese racista e já superada na intelectualidade brasileira pode ser observada no livro “Casa-Grande e Senzala”, de autoria de Gilberto Freyre.

Assim, todo esse processo histórico de escravidão, subserviência/submissão, violência e exclusão social, deixa marcas na sociedade contemporânea. Desse modo, no intuito de mitigar os efeitos da escravidão no Brasil, foram elaboradas leis, políticas públicas e outras iniciativas que almejam promover a equidade.

Módulo 4

RAÇA E COR

4.3- Legislações e Políticas Públicas que almejam promover a equidade racial:

- Portaria nº 992 de 13 de maio de 2009, institui a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra (PNSIPN);
- Portaria 940, de 28 de abril de 2011, regulamenta o Sistema Cartão Nacional de Saúde (Sistema Cartão). O art. 23, § 1º estabelece que o fornecimento de endereço permanente não é obrigatório para a população cigana nômade;
- Portaria nº 1.678, de 13 de agosto de 2004, cria o Comitê Técnico para subsidiar o avanço da equidade na Atenção à Saúde da População Negra, e dá outras providências;
- Portaria GM/MS nº 230, de 7 de março de 2023, institui o Programa Nacional de Equidade de Gênero, Raça e Valorização das Trabalhadoras no SUS;
- Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010 - Institui o Estatuto da Igualdade Racial. O estatuto garante o direito à saúde dos afro-brasileiros por meio de políticas sociais e econômicas que reduzem o risco de doenças;
- Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor.

MÓDULO 5

PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Interseccionalidade & Saúde

Módulo 5

PESSOA COM DEFICIÊNCIA

5.1 - O que é deficiência?

Quando se fala em deficiência, comumente, se associa a ideia de uma inabilidade do indivíduo – seja ela de ordem física ou mental – que dificulta a realização de atividades cotidianas. Entretanto, quando se trata de cuidado em saúde, é imperativo apreender a problemática sobre outro viés, ou seja, entender que os espaços físicos e os sociais não se encontram preparados para lidar com indivíduos com necessidades diversas e específicas.

5.2- Violência contra a Pessoa com Deficiência:

As Pessoas com Deficiência (PcD) – física/motora, mental, intelectual, sensorial, múltipla – podem ser alvo de violência, a qual pode se manifestar de formas distintas. A violência física engloba empurrões, tapas, socos, ou ainda a restrição física forçada. A violência psicológica se dá quando há insultos, humilhações, ameaças, isolamento em função da deficiência, manipulação e controle emocional. Outra forma comum de violência contra esse grupo é a sexual, a qual pode se manifestar através de toques indesejados, assédio ou coerção para a prática de atos libidinosos ou sexuais. Ademais, tem-se a violência institucional que dificulta o acesso dessas pessoas aos tratamentos adequados, incluindo educação, saúde e reabilitação. Por último, deve ser ressaltado que os PcD também sofrem pela negligência e abandono da própria família, que não oferece cuidados básicos, como alimentação, higiene, assistência médica e apoio social.

5.3- Legislações e Políticas Públicas que almejam promover a equidade para os (as) PcD:

No ordenamento jurídico brasileiro, até a entrada em vigor da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência - LBI (Lei nº 13.146/2015), também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, havia disposições legais no Código Civil que consideravam os PcD como indivíduos totalmente incapazes para praticar determinados atos da vida civil. Dentre os atos que não podiam ser praticados por indivíduos pertencentes desse grupo vulnerabilizado estão: casar-se ou celebrar uniões estáveis, administrar bens ou realizar transações financeiras, assinar contratos ou outros documentos jurídicos, votar ou tomar decisões políticas, em alguns casos. A instituição da LBI possibilitou à PcD a inclusão social e o acesso a cidadania.

Módulo 5

PESSOA COM DEFICIÊNCIA

- Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (LBI) - Lei nº 13.146/2015;
- Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (ONU), - ratificada pelo Brasil recebendo o status de emenda constitucional (Decreto Legislativo nº 186/2008 e Decreto nº 6.949/2009);
- Lei nº 8.213/1991 – Lei de Cotas, a qual determina a reserva de 2% a 5% de suas vagas para PcD;
- Lei nº 10.048/2000, á prioridade de atendimento às PcD em repartições públicas, empresas concessionárias de serviços públicos, bancos e outros serviços;
- Lei nº 12.764/2012, institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA), a qual garante direitos como diagnóstico precoce, acesso à educação inclusiva, dentre outros benefícios sociais;
- Lei nº 11.126/2005, dispõe sobre o direito do portador de deficiência física de ingressar e permanecer nos espaços sociais com o seu cão guia;
- Lei nº 12.715, de 17 de setembro de 2012, regulamentada pelo Decreto nº 7.988, de 17 de abril de 2013, institui o Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde à Pessoa com Deficiência (PRONAS/PCD);
- Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. **Novo Viver Sem Limite - Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência**. Brasília, DF, 2023, 27 p. Disponível em: <https://www.gov.br/mdh/pt-br/navegue-por-temas/pessoa-com-deficiencia/acoes-e-programas/plano-novo-viver-sem-limite/CartilhaNovoViverSemLimite.pdf>. Acesso em: 28 fev. 2025.

ENSP. Fiocruz. **Cartilha - Combata ao Capacitismo**. 2023. Disponível em: <https://www.tjsp.jus.br/Download/Acessibilidade/Cartilha-Combata-o-Capacitismo.pdf>. Acesso em: 07 mar. 2025.

Módulo 5

PESSOA COM DEFICIÊNCIA

CASO CLINICO: SR. JOÃO

O Senhor João possui 55 anos de idade. E, durante toda a sua vida trabalhista foi empregado de uma grande empresa de transporte urbano, na qual exercia a função de motorista de ônibus. Atualmente, reside sozinho em casa própria em Macaé, é divorciado (Ex-esposa, Ana Maria - 50 anos, com a qual possui uma relação distante) e possui 03 filhos. Dois que moram em Niterói (Pedro - 30 anos, Arthur - 28 anos), na qual reside também Ana Maria. E, uma filha (Joana - 25 anos) que mora próximo de sua casa, e, com a qual tem uma relação forte.

Quando era empregado, o Senhor João, realizava os exames periódicos anualmente na Estratégia de Saúde da Família (ESF) - Esperança. Entretanto, para ele, nunca apresentaram alterações relevantes. Segundo o Senhor João, as alterações não foram tão significativas, já que para mudá-las, seriam necessárias apenas mudanças de hábitos de vida. Desta forma, o Senhor João, ficava despreocupado e mantinha o mesmo estilo de vida, que costuma a ter: alimentação hipercalórica, hiperlipídica e hipersódica, sedentarismo, tabagismo, consumo de bebida alcoólica e sono irregular.

Aos 40 anos de idade, o Senhor João, passou a sentir frequentemente muitas dores de cabeça, tonturas e visão turva. Mas, ele atribuiu ao estresse da sua rotina de trabalho. E, optou em ingerir analgésicos, para controlar as dores de cabeça. Contudo, os sintomas se agravaram. Até, o dia em que ao conduzir o ônibus, o Senhor João, apresentou muita tontura e visão turva, ao ponto de ter que interromper o trajeto e aguardar a melhora de seu quadro de saúde. Diante desse incidente, recebeu uma advertência no trabalho. Após a situação ocorrida, o Senhor João, resolveu consultar os profissionais de saúde, da equipe da ESF - Esperança. E, com base em uma avaliação clínica e exames realizados, foi diagnosticado com Hipertensão Arterial. A partir das orientações da equipe de saúde da ESF - Esperança, o Senhor João, passou a fazer uso de medicação para a Hipertensão Arterial mas, não conseguiu se adequar a rotina de exercícios físicos e mudanças alimentares. Além do mais, passou a ingerir bebida alcoólica com mais frequência e aumentar o consumo de tabaco. Seu lazer, é ir à pracinha do bairro aos finais de semana, onde sempre conversa com seus poucos amigos.

Módulo 5

PESSOA COM DEFICIÊNCIA

CASO CLINICO: SR. JOÃO

No trabalho, passou a apresentar absenteísmo e infrações no trânsito, o que conseqüentemente resultou, em uma demissão por justa causa. Após ser demitido, o Senhor João, passou a ficar desmotivado e não ter mais controle quanto ao uso da medicação para a Hipertensão Arterial, o que acarretou em picos hipertensivos. Os picos hipertensivos, fizeram o Senhor João ser levado diversas vezes ao serviço de saúde (Hospital Municipal). Em uma dessas ocasiões, ele apresentou alguns sintomas não habituais, entre os quais, fraqueza em um lado do corpo e alterações visuais. Na ocasião, ficou em observação e foi diagnosticado com Acidente Isquêmico Transitório, não resultando em sequelas permanentes.

No seu retorno para casa, o Senhor João tentou seguir as orientações quanto ao uso adequado da medicação e hábitos saudáveis. No entanto, sua condição socioeconômica, limitava-o quanto à adesão de uma alimentação diferente da que estava acostumado. Passados alguns meses, o Senhor João, necessitou novamente ser conduzido ao serviço de saúde (Hospital Municipal), e dessa vez apresentou os seguintes sintomas: paralisia de um lado do corpo e paralisia facial, resultantes de sequelas permanentes.

Por esse motivo, o Senhor João, passou a usar cadeira de rodas e também apresenta limitações funcionais, que resultam em dependência nas Atividades de Vida Diária (AVDs), a saber: alimentação, vestir, higiene pessoal, banho e transferência de decúbito. Atualmente, o Senhor João também apresenta dependência em Atividades Instrumentais da Vida Diária (AIVDs), como: usar transporte público e fazer compras no supermercado.

MÓDULO 6

INTERSECCIONALIDADE

Interseccionalidade & Saúde

Módulo 6

INTERSECCIONALIDADE

No Brasil, o direito à saúde é resultado das lutas e reivindicações da sociedade civil organizada, sobretudo do movimento da Reforma Sanitária. Esse direito encontra-se resguardado na Constituição Federal de 1988, particularmente em seus artigos 194 e 196, que determinam uma compreensão ampla de saúde, não buscando ser um procedimento meramente assistencialista. Esses dispositivos constitucionais possuem um caráter universal, sendo, portanto, aplicáveis a todas as pessoas. Entretanto, é importante pontuar que, se tratando de grupos vulnerabilizados, torna-se essencial a adoção de legislações e políticas públicas específicas, visando assegurar o acesso pleno e de qualidade aos serviços de saúde.

Para assegurar de forma efetiva os direitos desses grupos minoritários, é de suma importância estabelecer uma articulação entre os poderes Legislativo, Executivo e Judiciário. Essa cooperação interinstitucional é indispensável para garantir políticas públicas capazes de responder com efetividade às problemáticas que cercam essa parcela da população, promovendo um cenário que respeite a dignidade da pessoa humana, independentemente de qualquer marcador social que o sujeito apresenta (gênero, classe, raça, etnia, religião, sexualidade, deficiência, etc.).

Desse modo, considerando os conhecimentos adquiridos nos módulos sobre gênero, sexualidade, raça/cor e deficiência, torna-se essencial analisar como essas categorias se sobrepõem e se influenciam mutuamente. Para tanto, faz-se necessário conhecer o conceito de interseccionalidade.

A interseccionalidade é uma ferramenta teórico-metodológica criada por feministas negras da década de 80, a qual busca compreender os processos de interação de relações de poder com os marcadores de raça, gênero e classe. Assim, essa abordagem dá conta de esmiuçar, em simultâneo, mais de uma forma de opressão. Nesse sentido, os processos históricos de discriminação não são compreendidos de forma isolada, nem como uma mera adição de preconceitos, analisa-se os cruzamentos dos marcadores sociais e as experiências específicas decorrentes deles (KYRILLOS, 2020).

Quando se coloca em discussão a interseccionalidade é mister que esse termo seja encarado como uma potente ferramenta de análise teórica e cultural. Entretanto, ela não pode ser reduzida apenas a um conceito, uma vez, antes de se configurar como tal, a interseccionalidade é a realidade das mulheres racializadas. Em suma, escrever sobre mulheres negras é carregar suas experiências enquanto mulheres (atravessadas pela violência de gênero), enquanto negras (violência racial) e outros marcadores que elas possam possuir, tais como: classe, deficiência, etc. (LIMA, 2018, pág. 144).

Módulo 6

INTERSECCIONALIDADE

No que tange à esfera da saúde, a interseccionalidade é essencial para garantir um cuidado equitativo e o acesso universal a serviços de qualidade. A ausência dessa perspectiva pode resultar em abordagens homogêneas, as quais não consideram as barreiras específicas enfrentadas por diferentes grupos populacionais. Por exemplo, mulheres negras, indígenas, pessoas LGBTQIAPN+ e indivíduos em situação de vulnerabilidade econômica podem enfrentar desafios adicionais no acesso à saúde, seja devido à discriminação institucional, barreiras econômicas ou falta de políticas direcionadas às suas necessidades específicas.

Assim, é lícito dizer que a interseccionalidade deve ser adotada como um princípio orientador das políticas de saúde, a fim de torná-las mais eficazes na redução das desigualdades, promovendo uma assistência que leve em conta as particularidades de cada grupo e garantindo que todos tenham seu acesso a saúde resguardado, como está previsto no art. 196 da Constituição Federal de 1988. Isso inclui a implementação de práticas culturalmente sensíveis, o combate ao racismo e à discriminação institucional, a capacitação de profissionais para atender populações diversas e o desenvolvimento de programas específicos para grupos em maior vulnerabilidade.

Dessa maneira, a interseccionalidade não apenas contribui para a equidade no acesso à saúde, mas também fortalece o princípio da justiça social no sistema de saúde. Desse modo, a fim de tornar evidente a aplicação da ferramenta teórico-metodológica em questão, será apresentado brevemente um estudo de caso com base na reportagem: “Cor da dor: mulheres negras têm mais chances de não receber anestesia ao parir”. A matéria em questão traz à tona uma realidade alarmante no Brasil, destacando que mulheres negras possuem uma maior probabilidade de não receber anestesia durante procedimentos obstétricos.

Primeiramente, vale destacar que a violência obstétrica é um termo que designa abusos empregados contra mulheres - podendo ser praticada também contra homens trans e outras pessoas fora do modelo binário de gênero - ao procurarem auxílio dos profissionais de saúde no pré-natal, na hora do parto, no nascimento ou no pós-parto. O tratamento inadequado da gestante ou mãe pode incluir violência física, psicológica ou sexual, podendo ser uma ação ativa ou omissiva. Desse modo, fica evidente que a violência obstétrica possui um recorte de gênero bem definido (HABIGZANG *et al.*, 2017).

Somado a isso, crenças como: “Mulheres pretas têm quadris mais largos e, por isso, são parideiras por excelência”, “negras são fortes e mais resistentes à dor” são reflexos de uma mentalidade racista que remonta ao período colonial do Brasil que ainda produz efeitos nos dias atuais.

Módulo 6

INTERSECCIONALIDADE

Assim, a pesquisadora Maria do Carmo Leal, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), movida por essas situações desumanas, chegou aos dados de que em 10,7% das mulheres pretas não foi aplicada anestesia local para a realização do corte no períneo, enquanto no grupo das mulheres brancas a taxa de não recebimento de anestesia foi de 8%.

Por conseguinte, percebe-se que o recebimento ou não da anestesia, para além de um recorte de gênero, possui um recorte racial. Destarte, os marcadores de raça e gênero se entrelaçam afetando de maneira singular o grupo de mulheres negras, tornando-as mais suscetíveis a violência obstétrica.

O exemplo supracitado é uma das formas de operação da interseccionalidade, a qual pode envolver outros marcadores como classe, deficiência, sexualidade, produzindo formas de opressão específicas.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, art. 196 °. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: [Constituição](#). Acesso em: 03 abr. 2025.

Cor da dor: mulheres negras têm mais chances de não receber anestesia ao parir. Diário de S. Paulo. 2020. Disponível em: [Cor da dor: mulheres negras têm mais chances de não receber anestesia ao parir](#). Acesso em: 14 abr. 2025.

HABIGZANG, Luísa Fernanda; *et al.* Violência obstétrica no Brasil: uma revisão narrativa. **Psicologia e Sociedade**. 2017. Disponível em: [SciELO Brasil - VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA NO BRASIL: UMA REVISÃO NARRATIVA VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA NO BRASIL: UMA REVISÃO NARRATIVA](#). Acesso em: 14 abr. 2025.

KYRILLOS, Gabriela M. Uma Análise Crítica sobre os Antecedentes da Interseccionalidade. **Revista Estudos Feministas**. 2020. Disponível em: [SciELO Brasil - Uma Análise Crítica sobre os Antecedentes da Interseccionalidade Uma Análise Crítica sobre os Antecedentes da Interseccionalidade](#). Acesso em: 03 abr. 2025.

LIMA, Fátima. **Raça, gênero e sexualidades: interseccionalidades e resistências viscerais de mulheres negras em contextos bio-necropolíticos** (págs. 141-160). 2018. Disponível em: [TEXTO PARA SEGUNDA REUNIÃO 10/06](#).

Complemento **ABORTO LEGAL**

Interseccionalidade & Saúde

Complemento

ABORTO LEGAL

A legislação brasileira prevê que em algumas ocasiões é possível que seja realizado um aborto de forma legal sem prévia autorização judicial ou boletim de ocorrência. Ou seja, que é previsto pela lei e não gera consequências policiais nem judiciais tanto para a pessoa que gesta quanto para o profissional da saúde que realiza o procedimento. Lembrando que se a mulher desejar realizar a denúncia, cabe à equipe de saúde apoiá-la na sua decisão e garantir que ela faça a denúncia de forma segura.

Os casos em que o aborto é permitido por lei são:

- Gravidez resultante de estupro;
- Se não houver outro meio de salvar a vida da gestante;
- Feto anencéfalo.

É essencial que o Sistema de Saúde, por exemplo o Sistema Único de Saúde (SUS), seja capaz de atender de forma acolhedora, respeitosa e responsável as pessoas que precisam do serviço de aborto legal. Para isso o primeiro passo é explicar o procedimento para a paciente e entregar os termos que devem ser assinados, se necessário, pode haver a leitura conjunta para esclarecer qualquer possível dúvida. Para após, ser realizado o procedimento.

Quais os procedimentos necessários para realizar um aborto legal?

- Documento de identificação válido com foto;
- Avaliação com equipe multiprofissional do serviço de referência;
- Assinatura dos documentos que serão anexados ao prontuário.

Todas as pacientes que almejam realizar a interrupção legal da gestação devem ser atendidas por uma equipe multiprofissional composta por médico (a), enfermeiro (a), assistente social e psicólogo (a).

Em todos os casos, a decisão deve ser da mulher, sem juízo de valor, sem imposição de nenhuma atitude que possa direcionar sua decisão.

Cabe destacar que uma gestante que tem o direito ao aborto legal por alguma das situações citadas acima, que tiver seu atendimento médico negado, pode procurar a Defensoria Pública para ter os seus direitos garantidos.

LEGISLAÇÃO

[Código Penal Brasileiro, artigo 128.](#)

[ADPF 54.](#)

Complemento

ABORTO LEGAL

REFERÊNCIAS

BRASIL. Código Penal Brasileiro, artigo 128. Decreto-Lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Dispõe sobre o Código Penal. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 7 dez. 1940.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n.º 54 – ADPF 54/DF. Julgamento que reconheceu que a interrupção de gestação de feto anencéfalo não configura crime de aborto. Brasília, DF: STF, 2012.

FERRÁS, Isabella Freitas; AQUINO, Lúcia Souza d’; CARVALHO, Rachel Carmona Santos de. Aborto no Brasil: discussões a respeito de uma política de morte de mulheres. Londrina, PR: Editora Thoth, 2024. ISBN 978-65-5959-842-7.